

GIYOHVANDILIK VOSITALARINING NOQONUNIY AYLANISHI SOHASIDA VOYAGA YETMAGAN SHAXSLAR JINOYATCHILIGINING OLDINI OLISH: MUAMMO VA YECHIMLAR

Sherzodov Valijon Sherzod o'g'li

“Huquqni muhofaza qilish akademiyasi” “Tergov faoliyati” magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720769>

Annotatsiya. Mazkur maqolada giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi bilan bog'liq holda voyaga yetmagan shaxslar jinoyatchiligining kelib chiqish sabablari, huquqiy va ijtimoiy omillari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu sohada mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha kompleks yondashuv asosidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: voyaga etmaganlar, ehtiyot chorasi, jinoyat protsessi, tergov, inson huquqlari, qamoqqa olish, kafolat, nazorat.

Аннотация. В данной статье анализируются правовые основы применения мер предосторожности в отношении несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, условия их применения и проблемы, возникающие в следственной практике. Также изучаются механизмы обеспечения прав несовершеннолетних на основе международных стандартов и национального законодательства и разрабатываются предложения по устранению существующих проблем.

Ключевые слова: несовершеннолетние, мера предосторожности, уголовное судопроизводство, расследование, права человека, задержание, гарантия, надзор

Abstract. This article analyzes the legal basis for the application of precautionary measures against minors in criminal proceedings, the conditions for their application, and the problems arising in investigative practice. Also, mechanisms for ensuring the rights of minors based on international standards and national legislation are studied, and proposals are developed to eliminate existing problems.

Keywords: minors, precautionary measure, criminal proceedings, investigation, human rights, detention, guarantee, supervision.

Voyaga etmagan shaxslar jinoyat huquqi va jinoyat-protsessual huquqda alohida subyekt sifatida e'tirof etilgan bo'lib, ularning jinoiy javobgarligi, jazoni qo'llash tartibi hamda tergov jarayonida protsessual huquqlari boshqa toifadagi shaxslardan tubdan farq qiladi. Chunki voyaga etmagan shaxs psixologik va ijtimoiy jihatdan yetuk emas, huquqiy bilimlari cheklangan, o'z huquq va manfaatlarini to'laqonli himoya qila olmaydi. Shu sababdan, ularga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash masalasi alohida ehtiyotkorlik va qonuniylik tamoyillari asosida hal etilishi lozim. So'ngi yillardagi olib borilayotgan sud-huquq islohotlarining asosiga qonun ustuvorligi, fuqarolarning qonun oldida tengligi, insonparvarlik, adolatlilik va aybsizlik prezumpsiyasi kabi konstitutsiyaviy prinsiplar poydevor qilib qo'yilgan. Yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha rivojlanish tarragiyot strategiyasining eng asosiy masalalaridan biridir. Muhtaram Prezidentimiz yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev voyaga yetmaganlar yurtimiz kelajagi bo'lmish yoshlarimiz uchun ularning rivojlanishlari sifatli bilim va ko'nikmalar olishlari,

kelgusidagi to'g'ri halol va pokiza hayotlari uchun juda ham katta e'tibor berib katta shart sharoitlar yaratib bermoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan, fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emasligi qayd etilgan. Ushbu konstitutsiyaviy qoida umume'tirof etilgan xalqaro huquqiy standartlarda ham aks ettirilganligini tan olish kerak. Xususan, 1966 yilda qabul qilingan «Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt»ning 9-moddasi 3-qismiga asosan «Jinoiy ayblov bilan qamalgan yoki ushlangan har bir shaxs sudya yoki qonun bo'yicha sud hokimiyatini amalga oshirish huquqi bo'lgan boshqa mansabdor shaxs huzuriga keltirilishi va ayblanayotgan shaxs oqilona muddat ichida ishi sudda ko'rilishi yoki ozod qilinishini talab qilish huquqiga egaligi qayd etilgan. Shu bilan birga, muayyan hollarda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qonun xujjatlarida belgilangan asoslar va tartibda muayyan protsessual majburlov va ehtiyot choralarini qo'llanilishi mumkin.

Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini sodir etilgan jinoyat uchun jazo emas, balki uning asosiy vazifasi - huquqbuzarliklarning oldini olish, chunki ular jinoyat sodir etganlik yoki protsessual qoidani buzganlik uchun emas, balki ayblanuvchi (gumon qilinuvchi) protsessual majburiyatlarni bajarishini ta'minlash va u yangi jinoyatlar sodir etishi, tergov va suddan yashirinishi, ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilishga urinishlarining oldini olish uchun qo'llaniladi. Yuqorida ko'rsatilganlar bilan bir qatorda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi, alohida hollarda, uch yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan jinoyatlarga doir, shuningdek ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, buning uchun besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha qo'llanilishi mumkin. Alohida hollarda ushbu ehtiyot chorasi yuqoridagi talablardan istisno tariqasida ham qo'llanilishi mumkin: 1. Ayblanuvchi, sudlanuvchi tergov va suddan yashiringanida; 2. Ushlab turilgan gumon qilinuvchining shaxsi aniqlanmaganida; 3. Ilgari qo'llanilgan ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchi tomonidan buzilganida; 4. Ushlab turilgan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi, sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lmaganida; 5. Jinoyat qamoq yoki ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazoni o'tash davrida sodir etilganida, deb ko'rsatilgan. Qonuniylik tergov organlaridan qonun ularning zimmasiga yuklagan huquq va majburiyatlarni aniq bajarishlarini talab qiladi. Protsessual huquq va majburiyatlarning uzviy aloqadorligi - tergovchi huquqiy maqomining o'ziga xos jihattir. Masalan, JPKga binoan tergovchi asoslar bo'lgan taqdirda jinoyat ishini qo'zg'atish huquqiga ega. Shu bilan birga, bu uning bevosita majburiyati hamdir. Ushbu majburiyatni bajarmaslik qonuniylikni va xizmat burchini buzish deb baholanadi.

Voyaga etmaganlarga nisbatan ehtiyot choralarini qo'llash masalasi huquqiy, psixologik va ijtimoiy jihatdan murakkab jarayondir. Shu sababdan, amaldagi qonun normalarini takomillashtirish, amaliyotda ularga nisbatan yumshoqroq va tarbiyaviy ta'sirga ega ehtiyot choralarini qo'llashni kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Bu esa voyaga etmagan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bilan birga, ularni jamiyatga qayta moslashtirishga xizmat qiladi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, qamoqqa olishning «asoslanganligi» shunchalar keng tushunchaki, uning ortida shaxsning O'zbekiston Respublikasining fuqarosi ekanligidan tortib, jinoyatchining xonadonida akvariumda baliqlar qarovsiz qolganligi va ularni boqishga odam yo'qligi holatigacha yetkazib borish mumkin. Shu bilan birga sud tomonidan shaxsni noqonuniy qamoqqa olinganligi yuzasidan qilgan shikoyati faqat «qonuniylik» nuqtai-nazaridan ko'rib

chiqilishi va qonunda joriy qilingan qoidalarga asoslanishi kerak, deb hisoblaymiz. Ya'ni, agar qamoqqa olish to'g'risidagi ajrimni tekshirish jarayonida qamoqqa olish ehtiyot chorasi JPK talablariga zid ravishda, noqonuniy qo'llanilgan bo'lsa shaxsni ozod qilish kerak, agarda JPK talablariga javob bersa, qonuniy ravishda iltimos kiritilgan bo'lsa, shaxsni qamoqqa olishning «maqsadga nomuvofiqligi» yoki «asoslanmaganligi» haqidagi vajlar inobatga olinmasligi lozim.

Xulosa o'rnida, Xalqaro huquqiy normalar, xususan, BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi, Pekin qoidalari va ayrim rivojlangan davlatlar tajribasi (Germaniya, Fransiya, Kanada) shuni ko'rsatadiki, voyaga etmaganlarga nisbatan qamoqqa olish chorasidan faqatgina “oxirgi instansiya” sifatida va eng qisqa muddatga foydalanish maqsadga muvofiqdir. Amaliyotda esa ularga nisbatan tarbiyaviy, ijtimoiy reabilitatsiya va probatsiya choralari keng qo'llash yuqori samara bergan. O'zbekiston amaliyotida ham ushbu xalqaro tajribani hisobga olgan holda: qamoqqa olishni keskin cheklash, psixologik-pedagogik ekspertizani majburiy tartibga kiritish, probatsiya va ijtimoiy nazorat tizimini rivojlantirish, mahalla va ta'lim muassasalarini jarayonga kengroq jalb etish, maxsus tayyorlangan advokatlar orqali sifati huquqiy yordamni ta'minlash zarur. Shunday yondashuv voyaga etmaganlarni insonparvarlik ruhida himoya qilish, ularning huquqlarini xalqaro standartlarga mos ravishda kafolatlash hamda jamiyatga qayta moslashuvini ta'minlash imkonini beradi. Natijada nafaqat jinoyatchilikning oldi olinadi, balki yosh avlodning to'laqonli huquqiy tarbiyasi va ijtimoiylashuvi ham ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar: to'plam. -Toshkent, 2004. -B.40.
3. “Qamoqqa olishga sanksiya berish huquqining sudlarga o'tkazilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”gi Qonuni// O'lim jazosini bekor qilish hamda qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazishga oid normativ -huquqiy hujjatlar to'plami”. -T., 2007. -B.18-34.
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.01.2020 y., 03/20/603/0071-son.
5. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.07.2018 y., 03/18/487/1569-son.
6. O'zbekiston Respublikasining —Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarlikning profilaktikasi to'g'risidagi Qonuni //O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.09.2019 y., 03/19/567/3737-son. 70